

Аеропорт Запоріжжя: нові образні вирішення пасажирського терміналу

Янушкевич О. А.

Агєєва Г. М.

Навчально-науковий інститут аеропортів

Національний авіаційний університет

Київ, Україна

alyona_ya@ua.fm

Анотація — Розглядаються проблемні питання створення нового образу сучасного пасажирського терміналу у місті, яке має багату історію та традиції.

Ключові слова — аеропорт; пасажирський термінал; Запоріжжя; проектне рішення; символ; образне вирішення

I. ВСТУП

За підсумками діяльності авіаційної галузі України упродовж 2016 року близько 98 відсотків загальних пасажиро-, пошто- та вантажопотоків сконцентровані в 7 провідних аеропортах – Бориспіль, Київ (Жуляни), Одеса, Львів, Харків, Дніпропетровськ та Запоріжжя [1].

Кількісні показники пасажиропотоків у міжнародному аеропорту Запоріжжя зросли у 2,2 рази у порівнянні з 2015 роком.

Аеропорт «Запоріжжя» займає вигідне економіко-географічне положення і є перспективним з точки зору розвитку авіаперевезень. У перспективі розвитку міста Запоріжжя основною галуззю, яка повинна отримати розвиток - туризм. Край багатий історичними пам'ятками, насамперед, це одна з головних культурних перлин України - Національно-історичний заповідник «Хортиця». На території міста і області також розташовані інші туристичні об'єкти, серед яких Кам'яні могили, відома Садиба Попова. Міська влада бачить Запоріжжя сучасним туристичним центром, де поважають духовні цінності, бережуть традиції гостинності, яке панувало на запорізькій землі споконвіку.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

Будівля існуючого пасажирського терміналу побудована у 1965 році; після реконструкції у 2016 році забезпечує обслуговування 150 пас/год. Але ця пропускна спроможність є недостатньою для міжнародного аеропорту Запоріжжя.

Актуальність будівництва нового пасажирського терміналу

Державною програмою розвитку аеропортів України до 2023 року передбачено будівництво нового пасажирського терміналу в аеропорту «Запоріжжя», пропускна спроможність якого повинна бути 400

пас/год[2]. Разом з цим планується проведення капітального ремонту злітно-посадкової смуги для забезпечення перспективного обсягу авіаперевезень.

За даними експертів, вигідне географічне положення, промисловий потенціал Запорізького краю сприятимуть зростанню попиту на авіаперевезення пасажирів до 0,8 – 1,0 млн на рік, вантажів до 4 – 5 тис. т на рік, тому будівництво пасажирського терміналу є інвестиційно привабливим для регіону та країни в цілому.

Реорганізація генерального плану аеропорту

У зв'язку із розробкою проекту нового пасажирського терміналу поруч з існуючим (Рис. 1), пропонується реорганізація генерального плану, в т.ч. привокзальної площі, яка повинна об'єднати обидві споруди та забезпечити проектний рівень комфортності перебування на території, а також утворити цілісну композицію будівель пасажирських терміналів. Привокзальна площа повинна не тільки об'єднати два термінали, а й надати зручний проїзд до місця призначення пасажирів як громадського, так і приватного транспорту, забезпечити паркування машин для тимчасового та довгострокового зберігання.

Рис. 1. Існуючий пасажирський термінал, 2016 р.

Ідея образу, пов'язана з історією міста

Ідея образу нового пасажирського терміналу базується на ідеї створення прообразів козацьких куренів, в яких жили козаки на Україні (Рис. 2, 3). Цей образ викликаний перспективою розвитку туризму та збереження національних традицій.

Рис. 2. Розвідницький курінь

Рис. 3. Тимчасовий курінь у таборі

Інтер'єр з використанням національних символів

У багатьох аеропортах для ідентифікації країни і зменшення психологічного тиску на пасажирів в інтер'єрах пасажирських терміналів активно застосовуються національні символи, які знаходять своє вираження в орнаментальних мотивах оздоблення (наприклад, міжнародний аеровокзал «Мінськ», Білорусь), малих архітектурних формах (наприклад, міжнародний аеровокзал «Марракеш-Менара», Марокко), колірному рішенні (наприклад, міжнародний аеропорт «Мадрид-Бархас», Іспанія), які сприяють легкому і комфортному перебуванню пасажирів, гостей та мешканців міста.

Під час виконання дипломного проекту «Пасажирський термінал в аеропорту Запоріжжя» (освітній рівень «Бакалавр», напрям «Архітектура») планується використати українські орнаменти червоно-чорних кольорів (Рис. 4, 5), стилізовані малі архітектурні форми, імітацію стельових балок та інш. Тобто, для підтримання ідеї козацтва інтер'єр терміналу передбачає створення атмосфери давньої України за часів козацтва шляхом використання національних символів, орнаментів, тощо.

Рис. 4. Орнаментальні мотиви декорування часів козацтва

Рис. 5. Вишивка козацької старшини

III. ВИСНОВОК

Враховуючи значимість туристичної складової перспективи розвитку міста, створення та реалізація образних вирішень пасажирського терміналу в міжнародному аеропорту Запоріжжя із залученням народних традицій в архітектурі, культурі та побуті є як ніколи доречним.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- [1] Державна авіаційна служба України (Державіаслужба України). Підсумки діяльності авіаційної галузі України за 2016 рік
- [2] Кабінет Міністрів України; Постанова, 24.02.2016 № 126 «Про затвердження Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року»
- [3] М. В. Комський, М. Г. Пісков «Аеровокзали». Москва: Стройиздат, 1987.

